

YASHIL

IQTISODIYOT
va
TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

“MILLIY IQTISODIYOTNI BARQAROR
SAQLASHDA “YASHIL IQTISODIYOT”,
“YASHIL MOLIYA”, “YASHIL
BUXGALTERIYA” VA ILG‘OR MUHANDISLIK
MAKTABLARINI ILMIY-AMALIY
INTEGRATSIYALASHTIRISH DOLZARBLIGI”

Maqola va tezislar to‘plami

2025-YIL
30-MAY

ROAD
74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 34 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Omborxonada wms tizimidan foydalanishni afzalliklari.....	16
G'ofurov Shoxjaxon Abdumajit o'g'li, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Интеграция проектного офиса в корпоративную структуру строительной компании, работающей по ерс-контрактам.....	21
Махмудов Сардор Козим угли	
Investitsion muhit va unga ta'sir etuvchi omillar tahlili	24
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Tadbirkorlik faoliyati to'g'risidagi itimoiy-iqtisodiy qarashlar tahlili.....	27
Abduvohidov Behzod XXX	
Tijorat banklarida kredit portfelini boshqarishning asosiy yo'nalishlari.....	30
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	

TIJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELINI BOSHQARISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI

Jo'rayev Eldor Berdibekovich

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Tijorat banklarining turli davlatlarda kreditlash jarayonida yuzaga kelayotgan risklarni kamaytirish, kreditlashdan daromadlilikni oshirish, bank likvidiligini ta'minlash, muammoli kreditlarning ulushini kamaytirish, tijorat banklarida kredit portfelini samarali tashkil etishning innovatsion yondashuvlarini ishlab chiqish muhim vazifa bo'lib qolmoqda. Kredit portfelini shakllantirish va portfel sifatini baholash bank faoliyatining asosiy yo'nalishlaridan biridir. Optimal, sifatli kredit portfeli bankning likvidligi va ishonchligiga katta ta'sir qiladi.

Kalit so'zlar: tijorat banklari, kredit, kredit portfeli, kredit portfelini boshqarish, portfel tahlili, portfel monitoringi, likvidlik, daromadlilik, risklilik.

Abstract: Reducing the risks arising in the lending process of commercial banks in different countries, increasing profitability from lending, ensuring bank liquidity, reducing the share of problem loans, and developing innovative approaches to effectively organizing the loan portfolio in commercial banks remain an important task. Formation of a loan portfolio and assessment of the quality of the portfolio are one of the main areas of banking activity. An optimal, high-quality loan portfolio has a significant impact on the liquidity and reliability of the bank.

Key words: commercial banks, credit, credit portfolio, credit portfolio management, portfolio analysis, portfolio monitoring, liquidity, profitability, risk.

Аннотация: Снижение рисков, возникающих в процессе кредитования коммерческих банков разных стран, повышение доходности от кредитования, обеспечение ликвидности банков, сокращение доли неработающих кредитов, разработка инновационных подходов к эффективной организации кредитного портфеля в коммерческих банках остаются важной задачей. Формирование кредитного портфеля и оценка его качества являются одними из основных направлений банковской деятельности. Оптимальный и качественный кредитный портфель оказывает существенное влияние на ликвидность и надежность банка.

Ключевые слова: коммерческие банки, кредит, кредитный портфель, управление кредитным портфелем, анализ портфеля, мониторинг портфеля, ликвидность, прибыльность, риск.

Rivojlanayotgan mamlakatlarda iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishda bank kreditlari muhim rol o'ynaydi. Tijorat banklari kreditlash jarayonida yuzaga kelayotgan risklarni kamaytirish, kreditlashdan daromadlilikni oshirish, bank likvidiligini ta'minlash zaruriyati doimiy ravishda bank boshqaruvining diqqat markazida bo'lib turibdi. Bank aktiv operatsiyalari ichida kreditlash faoliyati asosiy o'rinni egallab, bank daromadining katta qismi ham aynan shu kredit operatsiyalari orqali keladi. Mamlakatimiz tijorat banklarining aktivlari tarkibida kredit operatsiyalari deyarli 80 foiz tashkil qilmoqda. Bu o'z navbatida kredit portfelini to'g'ri shakllantirish, kredit portfelini samarali boshqarish zarurligini taqozo etmoqda. Bu sohada mahalliy iqtisodchi olimlar Sh.Abdullayeva, T.Malikov, S.Norqobilov, T.Qoraliyev, T.Rasulov, Z.Xolmaxmadov, U.Ortiqov, F.Dodiyev, M.Nurmurodov, A.Qodirov, N.Karimov, H.Otamurodov, X.Ziyodilloev, M.Adilov va boshqa iqtisodchi olimlarning ilmiy izlanishlari diqqatga sazovordir.

Tijorat banklari tomonidan kredit portfelini boshqarish, portfelni tahlil qilish bank tomonidan kredit portfeli tarkibi va uning sifat tarkibi yuzasidan doimiy nazoratni amalga oshirishni taqozo etadi. Banklar tomonidan doimiy ravishda xizmat ko'rsatayotgan mijozlarining faoliyatiga doir axborotlarga ega bo'lib, ularning kreditga layoqatliligi, to'lov intizomiga amal qilishlari holatini tahlil etib borib, ma'lumotlar bazasini vujudga keltirib boradi. Bankning kreditlash jarayonidagi nazorat va tahliliy ishlari quyidagilarga qaratiladi: a) kredit shartnomasidagi shartlarning bajarilishi; b) kredit oluvchining kreditdan samarali foydalanishini ta'minlash; d) kreditni o'z vaqtida va to'liq qaytarilishi; e) kreditdan foydalanishning butun davri mobaynida, kredit oluvchi bilan yaqin aloqalarni saqlab turish.

Kredit berish amaliyoti bankning moliyaviy barqarorligiga ta'siri va faoliyat samaradorligini o'rganish orqali kredit portfelini samarali boshqarish hamda sifatli tahlilini takomillashtirish zamonaviy tijorat banklarining raqobatbardoshligini, shuningdek, xavfsizligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Banklarda kredit portfelining qanday shakllanishi tijorat banki faoliyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bank yaxshi kredit portfelini shakllantirish niyatida ekan, kreditlash jarayonini to'g'ri tashkil qilishi zarur bo'ladi.

Kredit portfelini turlari bo'yicha bank kredit portfeli, bank tizimi kredit portfeli va markaziy bank kredit portfeliga bo'lib o'rgansa maqsadga muvofiq bo'ladi. Bank kredit portfelini mijozlarning tarkibi bo'yicha ya'ni jismoniy shaxslarga berilgan kreditlar, yuridik shaxslarga berilgan kreditlar, boshqa banklarga berilgan kreditlarga ajratgan holda ham tasniflash mumkin. Bank tomonidan berilgan kreditlarning qaysi valyutada berilganligiga qarab so'mdagi kredit portfeli va xorijiy valyutada kredit portfeliga ajratish mumkin. Bu tijorat banklarida valyuta riskini hisobga olish va samarali boshqarish imkonini beradi.

Quyida keltirilgan jadvalda tijorat banklari tomonidan kredit portfelini tahlil qilishning asosiy bosqichlarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi.

1-jadval. Tijorat banklarida kredit portfelini tahlil qilishning asosiy bosqichlari¹.

Bosqichlar	Mazmuni	Amalga oshiriladigan zarur ishlar
1-bosqich	Kreditlar holati tahlili	Joriy, muddati o'tgan kreditlar, undirilmagan kreditlar, sud jarayonidagi ssudalar, ro'yxatdan chiqarilgan kreditlar holati tahlili
2-bosqich	Kredit muddatlari bo'yicha tahlili	Qisqa muddatli kreditlar va uzoq muddatli kreditlarning tahlili
3-bosqich	Iqtisodiy sohalar bo'yicha tahlil	Sanoat, qishloq xo'jaligi, kichik biznes, savdo, mikro kreditlar, iste'mol krediti holati tahlili
4-bosqich	Foiz stavkalari tahlili	Imtiyozli foiz stavkasi, qayta moliyalashtirish stavkasi, tijoratli foiz stavkalari holati tahlili
5-bosqich	Ta'minot turi bo'yicha tahlil	Ishonchli kreditlar, mol-mulk garovi ostida beriladigan kreditlar, uchinchi shaxs kafilligi ostida berilgan kreditlar va kafolatlangan kreditlar
6-bosqich	Kreditlar sifati tahlili	Birinchi sinf(yaxshi), standart, substandart, shubhali va umidsiz
7-bosqich	Kredit tarixi tahlili	Bank o'z mablag'lari hisobiga beriladigan kreditlar, qayta moliyalashtirish mablag'lari, filiallararo mablag'lari hisobidan berilgan kreditlar tahlili
8-bosqich	Kreditlarning maqsadlariga qarab tahlil etish	Tijorat krediti va aylanma mablag'larni to'ldirish uchun beriladigan kreditlar holati tahlili

Ma'lumki, bank kredit portfelining monitoringini o'tkazish orqali kredit portfelini holatiga baho berish mumkin. Bank kredit portfeli monitoringi jarayoni o'z ichiga to'rt bosqichni qamrab oladi. Kredit portfeli ixtisoslashgan yoki kompleksli bo'lishi mumkin. Ixtisoslashtirilgan portfel umumiy maqsadli xususiyatlarga ko'ra guruhlangan bo'lmagan, ammo aniqroq mezonlarga (sanoat va hududiy bog'liqlik, kredit mahsuloti va boshqalar) muvofiq alohida guruhlarga yo'naltiriladi. Shunga ko'ra, kompleksli portfel turli xil kreditlar guruhlarini birlashtiradi.

Shuni ta'kidlab o'tish joizki, hozirgi paytda iqtisodiyotni rivojlantirishga yo'naltirilayotgan bank kreditlar hajmining oshishi, bank kreditlaridan foydalanayotgan turli mulkchilik va xo'jalik yuritish shaklidagi mijozlar miqdorining ko'payishi va banklar tomonidan berilayotgan kreditlarni oqilona joylashtirish, hamda ular samaradorligini oshirish, berilgan kreditlar, shuningdek, ular bo'yicha hisoblangan foizlarni o'z vaqtida undirib olishni ta'minlash banklar kredit portfeli ustidan doimiy monitoring olib borishni talab etmoqda.

Quyida keltirilgan rasmda tijorat banklarida tomonidan kredit portfeli monitoringini amalga oshirish jarayoni keltiramiz.

¹ Muallif tomonidan boshqa tadqiqot ma'lumotlari asosida mustaqil tuzilgan.

1-rasm. Tijorat banklari kredit portfelini monitoring jarayoni².

Kredit portfelining holati bankning kredit operatsiyalari natijalarini oldindan belgilab beradi, shuning uchun doimo monitoring o'tkazilishi va qo'yilgan maqsadlardan chetga chiqishlarni aniqlash va kelajakda ularni o'rta muddatda oldini olish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish imkonini beradi. Shu bilan birga monitoring kredit siyosatining kamchiliklar mavjudligini ko'rsatadi va uni qayta ko'rib chiqish zarurligiga olib keladi. Bunday holda, bank rahbariyati muammoli kreditni erta aniqlashni o'rganishi kerak bo'ladi. Bank kredit portfelini tahlil etishning asosiy bosqichlarini 2 - jadval yordamida ko'rsatib o'tamiz.

Tijorat bankining kredit portfelini shakllantirish kredit siyosatini amalga oshirishning asosiy bosqichi hisoblanadi. Kredit portfelini shakllantirish bankning kredit faoliyati umumiy maqsadi shakllantirilganda, kredit siyosati strategiyasi ishlab chiqilgandan so'ng boshlanadi. Hozirgi vaqtda kredit portfelining holati nafaqat bankning kredit siyosati sifatini, balki kelgusida kredit faoliyati natijalarini prognoz qilish imkonini ham beradi. Tijorat banklari kreditlar operatsiyalari daromadlilikini oshirish maqsadida kredit portfelini boshqarish muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Ma'lumot o'rnida qayd etish joizki, respublikamizda bank tizimi kredit portfelining 70% dan ko'proq qismini tashkil etuvchi davlat ulushi mavjud banklarni hisobiga to'g'ri keladi. Buni hisobga olgan holatda tijorat banklarini kredit portfelini boshqarish va optimallashtirishda, uni tahlil etish jarayonida mohiyati jihatdan oldingilardan kam bo'lmagan - "Hukumat tomonidan ajratilgan mablag'larning jamiyat tomonidan o'zlashtirish samaradorligini ta'minlash" maqsadini keltirish kerakki, bu bir hisobda mamlakatimiz bank tizimini mohiyatini ham ko'rsatib beradi.

Quyida keltirilgan jadvalda tijorat banklari aktivlari va ularning tarkibida kreditlarning miqdori ma'lumotlarini ko'rishimiz mumkin.

2-jadval. O'zbekistonda tijorat banklari aktivlari va ularning tarkibida kreditlarning miqdori va ulushi³.

Ko'rsatkichlar/Yillar	2019	2020	2021	2022	2023	2024
YaIM, (trln. so'm)	524,0	580,2	734,6	888,3	1 065,8	1 450,6
Tijorat banklari jami aktivlari, (trln. so'm)	272,7	366,1	444,9	556,7	652,2	769,3
Tijorat banklari aktivlarining YaIM dagi ulushi, (foizda)	52,1	63,2	60,5	62,7	61,2	53,03
Kredit qo'yilmalari, (trln. so'm)	211,6	276,9	326,4	390,1	471,4	533,1
Kredit qo'yilmalarining bank aktivlari tarkibidagi ulushi, (foizda)	77,6	76,5	73,4	70,1	72,3	69,2

2-jadval ma'lumotlariga asosan, 2019-yilda jami aktivlar tarkibida kreditlar 77,6 foizni tashkil etgan bo'lsa, tahlil davrining oxiriga kelib, 2024-yilda bu ko'rsatkich 8,8 foizga kamayib, 69,2 foizga yetgan. Aktivlar tarkibida investitsiyalar va boshqa qimmatli qog'ozlarning ulushi doimiy o'sish dinamikasini hosil qilgan bo'lib, tahlil

² Muallif tomonidan boshqa tadqiqot ma'lumotlari asosida mustaqil tuzilgan.

³ O'zbekiston Respublikasi, Markaziy Banki, "Moliyaviy barqarorlik sharhi", ma'lumotlari asosida tayyorlandi, 2024-yil.

davrining boshida 1,1 foizga teng bo'lgan bo'lsa, tahlil oxiriga kelib 5,7 foizni tashkil etgan. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, banklarimiz aktivlarining asosiy qismi hamon kreditlar hissasiga to'g'ri kelmoqda.

Xulosa qilib aytganda, tijorat banklarining kredit portfeli boshqarish, bank kredit portfeli monitoringi va uning tahlili mobaynida kreditlarning holati, muddatlari bo'yicha taqsimoti, iqtisodiy sohalar bo'yicha taqsimlanishi, ta'minot turlarining holati, kreditlarning sifati va boshqa ko'rsatkichlar bo'yicha boshqarish va tahlil ishlarining doimiy tarzda olib borilishi, o'z navbatida banklar kredit portfeli sifatiga o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Omonov A.A. "Tijorat banklarining resurslarini samarali boshqarish masalalari", i.f.d. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan diss. -Toshkent, 2008-yil.
2. Sattarov O.B. "O'zbekiston Respublikasi bank tizimi barqarorligini ta'minlash metodologiyasini takomillashtirish", i.f.d. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan diss. avtoreferati. – Toshkent, 2018-yil.
3. Otamurodov H.H., "Tijorat banklari kredit portfelini boshqarishni takomillashtirish", PhD ilmiy darajasini olish uchun yozilgan diss. Toshkent, 2019-yil.
4. Rasulov T.S. va Ziyodilloev X.R., "Tijorat banklari kredit portfelini optimallashtirish", Monografiya, Toshkent-2024.
5. O'zbekiston Respublikasi, Markaziy Banki, "Moliyaviy barqarorlik sharhi", ma'lumotlari, 2024-yil.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025-yil, may.

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>